

NO'XAT O'SIMLIGINING QIMMATLI XO'JALIK BELGILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH

Turkistonova Maftuna Tursunaliyevna

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Genetika va o'simliklar
eksperimental biologiyasi instituti Umumiy genetika ixtisosligi 1- bosqich
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12220811>

Annotatsiya: Ushbu maqolada no'xat o'simligining morfologik va qimmatli xojalik belgilaridan biri bo'lgan o'simlikning bosh poya balandligi va dukaklar soni belgisining qiyosiy tahlili keltirilgan. No'xat o'simligini tarixiga nazar soladigan bo'lsak vatani Janubiy-G'arbiy Osiyo hisoblanib, Hindiston, Italiya, Gretsiya, Bolgariya, Misr, Jazoir, Marokko, Turkiya, Eronni katta maydonlarida yetishtiriladi. Hindistonda no'xatdan organik kislotalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'z: askoxitoz, fuzarioz gullash davrida agrotexnikaviy tadbirlar Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan mamlakatimizda oziq-ovqat havfsizligini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar, sifatli, toza ekologik mahsulotlar ishlab chiqarish, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan qarorlarda mamlakatimiz aholisining turmush darajasini yanada yaxshilash, dasturxonini mo'l-ko'l oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarga alohida urg'u berilgan. O'rta Osiyoda no'xat qadimdan ekiladi. No'xat o'imligini vatani O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston hamda Turkiya hisoblanib no'xat sovuqqa chidamli va tuproqqa talabchan emas. Chunki yuqori harorat ta'sirida uning dukaklari chatnab ketadi, donlari yerga to'kilib isrof bo'ladi. No'xatning turlari juda ko'p, lekin eng ko'p tarqalgan turi oddiy no'xat. Uning bir necha tur - xili bor. Don uchun ekiladigan oddiy no'xatning gullari oq-sariq, sariq va ko'k bo'ladi. Xashakisining gullari binafsha, donlari to'q jigarrang va qora rangli bo'ladi. Qurg'oqchilikka va yuqori haroratga chidamli. O'zbekistonning tog'li mintaqasida va umuman seryog'in yillari askoxitoz, fuzarioz singari zambrug' kasalliklari bilan zararlanadi. Bruxus qo'ng'izidan kam zararlanadi, ammo no'xat qo'ng'izidan ham zararlanadi. Ular no'xat urug'larini kuchli zararlaydi, ayniqsa, sug'oriladigan yerlarda, detsis yoki zolon bilan ishlanadi. Dukaklari pishganda yorilmaydi. O'zbekistonda bo'z, o'tloq-bo'z, o'tloq tuproqlarda yaxshi o'sadi. sho'rga chidamsiz. Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan no'xat mahsuloti Avstraliya, Avstriya, Ozarbayjon, Afg'oniston, Belgiya, Buyuk Britaniya, Vetnam, Germaniya, Hindiston, Indoneziya, Iroq Respublikasi, Eron, Qozog'iston, Qatar, Xitoy, Koreya, Qirg'iziston, Yulduz, Milyutin,

Uzbekistanskaya-32, Hozirda Samarqand qishloq xo'jalik institutida suvlikda ekishga mo'ljallangan «Umid» navi yaratilgan. Lazzat navi ham Davlat reyestriga kiritildi.

O'zbekiston Don ilmiy-tekshirish instituti tomonidan ko'p marta yakka tanlash yo'li bilan yaratilgan. Jizzax, Qashqadaryo, Sirdaryo, Samarqand, Toshkent, Surxondaryo viloyatlarining sug'orilmaydigan yerlari uchun iqlimlashtirilgan. Gullari oq, yirik, dukkaklari 1-2 urug'li, urug'lari burishgan, oq rangli. 1000 ta urug'ning og'irligi 372-305 g. O'rtapishar nav bo'lib to'liq unib chiqqanidan texnik yetilishgacha bo'lgan davr 78-79 kuni tashkil etadi. Protein miqdori 24,3-26%. Askaxitoz bilan kasallanmaydi. Qurg'oqchilikka chidamli, dukkaklari yorilmaydi.

No'xat – dukkaklilar oilasiga mansub bir yillik va ko'p yillik o'tsimon o'simlik turkumi; dukkakli don ekini. Vatani Osiyo. Poyasi o'tsimon, tik o'sadi, dag'al, qovurg'ali, sershox, tukli, balandligi 30-70 sm. Bargi murakkab, patsimon. Guli ikki jinsli, kapalaksimon, mayda. Mevasi dukkak, dukkagida 1-2 ta, goh 3 ta don bo'ladi. Don rangi oq, pushti, to'q-sariq, issiqsevar va yorug'sevar, bahorgi ekin. Boshqa dukkakli ekinlarga nisbatan qurg'oqchilik va sho'rga chidamli, urug'i 2-5°C haroratda unib chiqadi, past haroratda sekin o'sadi. Maysasi bahorgi -6-8°C gacha qorasovuqlarga chidaydi. Namlik me'yordan ortiq bo'lsa kasallanadi, shona va guli to'kiladi. O'zidan changlanadi. O'suv davri 70-190 kun. Don tarkibida 19-33% oqsil, 4-7% moy, 0,2-4,0% kul, 48-61% azotsiz ekstrativ moddalar, 2-12% klechatka, vitaminlar hamda aminokislotalar mavjud. Bir mavsumda bir gektar yerda no'xat ildizlari 50-70 kg sof modda hisobida azot to'playdi. Keng qatorlab (qator orasi 45-60 sm) yoki yoppasiga qatorlab (qator orasi 15 sm), ba'zan sepma usulida 5-10 sm chuqurlikda ekiladi. O'zbekistonda aksariyat lalmi yerlarda ekiladi. Gullash davrida suvni kam me'yorda berish yaxshi natija beradi, to'liq pishganda guli to'kiladi, dukkagi deyarli chatnamaydi, hosili don kombaynlarida yig'ib olinadi. Dukkaklilarning agrotexnikaviy ahamiyati shundaki, ular ko'p miqdorda yerda organik moddalar to'playdi, dehqonchilikdagi azot balansini yaxshilaydi va ularning ayrimlari (lyupin, no'xat, xashaki dukkaklilar) qiyin eriydigan fosfatlarni o'zlashtiriladigan shaklga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bobomuradov Z.S., Khamdamov I.Kh., Savkina L.V. Nut is a fodder culture. //Selskoe Khozyaystvo Uzbekistan. 1996. No. 6, p. 11.
2. Mustanov S.B. Elementy tekhnologii vozdeyvaniya nuta na polive //Avtoref. diss. nor soisk. three. Step. k.s/x.n. Samarkand. SamSXI. 1993. 22 p.

3. Khamdamov I.Kh., Bobomuradov Z.S., Umirzakov B.E., Usarov Z. Results of the study of chickpea samples // Problems of agricultural crop selection, seed production and cultivation technology in irrigated lands (Republic scientific conference) July 19-20. 2006. Samarkand 2006. 180 p.
4. Turkistonova Maftuna. Importance of pea plant in improving soil. Fertility and morphological characteristics of pea plant. // European Journal of Interdisciplinary Research and Development-2022.13-15 p.l
5. Turkistonova Maftuna no'xat donining hosildorligi va sifatini oshirish uchun eng samarali usullarni o'rganish. INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE END IMPORTENCE INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21 ST CENTURY-2022/3. Volume 52-55

